

ENCONTROS REVELADOS: Marcel Gautherot e Pierre Verger na Revista do Patrimônio¹

BRANDÃO, NATÁLIA C.;

Universidade Federal da Bahia. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura. brandaocorreia.nb@gmail.com

COTRIM, MÁRCIO;

Universidade Federal da Bahia. Coordenador do Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento. Faculdade de Arquitetura. brandaocorreia.nb@gmail.com

RESUMO

Este artigo, por meio de fotografias publicadas na *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, celebra um local de encontro entre os fotógrafos Marcel Gautherot e Pierre Verger. Esta possível interpretação tem como ponto de partida, relações especulativas entre os Gautherot e Verger prévias à atuação de ambos na revista. Os pontos de contato suscitados ao longo do texto são apresentados com base no que está implícito e explícito, respectivamente, nas páginas da *Revista do Patrimônio*, bem como por meio das intersecções entre as técnicas na elaboração da imagem - linguagens e derivações de composição para com referentes culturais e edificados - e as motivações de cunho editorial no uso das fotografias estampadas na revista

Palavras-chave: Marcel Gautherot; Pierre Verger; Revista do Patrimônio.

¹ Este artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado em andamento e uma versão inicial - agora revisada, ampliada e atualizada - que foi apresentada em forma de vídeo/poster no 16SHCU ocorrida em junho de 2021 em Salvador

INTRODUÇÃO

Qualquer esforço que se proponha a ir além dos fatos explícitos, permite, em tese, o alargamento dos limites interpretativos, possibilitando outras narrativas e a constituição de outros significados. O documento para o qual se olha neste artigo – a *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, aqui tratada como *Revista do Patrimônio* – cristaliza as inúmeras disciplinas que compõem o discurso sobre o patrimônio cultural sob a forma de escrita e imagem². A partir das relações estabelecidas entre Marcel Gautherot (1910-1996) e Pierre Verger³ (1902-1996) vislumbradas por meio de uma observação atenta da *Revista do Patrimônio*, o presente artigo propõe um conjunto de enlaces entre os dois fotógrafos franceses e as estruturas políticas e editoriais que teceram as narrativas do patrimônio cultural nacional impressas nas páginas da revista, a partir de uma cultura que se molda institucionalmente. Lança-se luz, portanto, sobre o que está velado para, e a um só tempo, celebrá-lo como encontro.

Entender o lugar da fotografia na *Revista do Patrimônio* exige a análise de como a própria instituição à qual se vincula até hoje foi sendo idealizada ao longo do tempo. No *Anteprojeto*⁴ elaborado em 1936 pelo intelectual e então Diretor do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, Mário de Andrade (1893-1945), o uso da fotografia era defendido enquanto instrumento para propostas de tombamento; bem como parte da seção responsável pela publicidade do órgão – denominada *Repartição foto-fono-cinematográfica* – por meio dos livros de Tombo, monografias e da *Revista Nacional das Artes*. Além da sua atribuição à um lugar central na dinâmica de tombamento e na visibilidade almejada pelo serviço, a fotografia aparece na proposta do *Plano Quinquenal de montagem e funcionamento do SPAN* como parte do planejamento do 3º ano, momento em que os serviços de filmagem e fonografia já estariam em funcionamento e atividade desde o 1º ano. Norteando-se por essa leitura é possível identificar, na visão de Mário de Andrade, o papel articulador da fotografia, que parte da função de instrumento documental até a de cristalizar, por definitivo,

² Sobre a construção da memória associada à visualidade das imagens e seu rebatimento “para a erosão da própria noção de significado, para esse loteamento da verdade em verdades relativas, que é tido como algo fora de dúvida pela moderna consciência”, ver Susan Sontag (2019).

³ A Fundação Pierre Verger, criada pelo fotógrafo em 1988, funciona na casa em que Verger viveu durante muitos anos na Ladeira da Vila América, em Salvador. Sem fins lucrativos, seu objetivo é divulgar o trabalho e as fotografias de seu fundador, bem como apoiar pesquisas relacionadas à sua obra. Além da organização de publicações e exposições, a fundação serve como centro de pesquisas e intercâmbios culturais entre Brasil e África. Sua função social passa também pela promoção de oficinas para o público em geral, em especial aos moradores do bairro Engenho Velho da Federação, onde se localiza. www.pierreverger.org

⁴ ANDRADE, Mário de. “Anteprojeto de criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional”. In: *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Brasília, n.30, p.272-287, 2002.

a imagem a ser institucionalizada pelo serviço; assumindo por fim, a visualidade e o simbolismo – oficiais e originais – do que viria a ser o patrimônio brasileiro.

Parece ser possível, partindo da leitura do *Anteprojeto* de 1936, inferir que os procedimentos propostos – ao estabelecer uma origem estável e estática para a nação – depositam no artefato e na prática fotográfica um papel centralizador nas articulações de ordem técnica e artística. Na elaboração da unicidade – visual e interpretativa – objetivada, o *Anteprojeto* molda na imagem fotográfica o sentido de prova em relação ao passado, ao mesmo tempo em que projeta para o futuro não somente o objeto ao qual faz referência, mas também a própria imagem construída e cristalizada. Seria possível, portanto, atribuir à fotografia – quando utilizada com a finalidade de convocar e estabilizar, a um só tempo, passado e futuro – o mesmo significado proposto por Choay sobre a função do monumento?

localizado e selecionado para fins vitais, na medida em que pode, de forma direta, contribuir para manter e preservar a identidade [...] assim como para os destinatários das lembranças que veiculam (CHOAY, 2001, p. 18)

Na tessitura dos trâmites internos dos processos de tombamento em direção a uma publicização externada de maneira a revelar visualmente o patrimônio brasileiro, pode-se aqui inferir que a proposta do *Anteprojeto* de Mário de Andrade extrapola o valor documental da imagem. Ao explorar a relação entre as estruturas de poder e os processos de fabricação – consciente e inconsciente – das provas, com vistas à perpetuar um legado coletivo em forma de memória, Le Goff (1990) reflete sobre o processo de alargamento do campo documental e seu desdobramento na formação do que ele denomina como *documento/monumento*. Ao confrontar tais abordagens, nos parece pertinente lançar luz sobre os processos de utilização da fotografia de modo a observar e refletir sobre os diversos papéis assumidos/atribuídos e às imagens. No caso particular deste texto, das de autoria de Gautherot e Verge impressas nas páginas da *Revista do Patrimônio*.

Com a promulgação do Decreto Lei 25/1937 e a posterior criação do *Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional* – agora considerando o seu caráter histórico, com a adição do H em sua sigla – o que se percebe é que a fotografia perde a relevância evidenciada na proposta de Mário de Andrade; invisibilidade que se mantém no *Programa* de Rodrigo Mello Franco de Andrade (1898-1969), então diretor da repartição, apresentado de maneira a introduzir a primeira edição da *Revista do Patrimônio*⁵ e anunciando esse novo

⁵ Dentre as iniciativas do primeiro diretor do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade entre 1937 e 1967, estava a criação de duas linhas editoriais para a instituição: uma responsável pela *Revista do Patrimônio* e outra pela série *Publicações*, ambas tendo o próprio Andrade como editor. A linha responsável pela revista contou, e ainda o faz, com a colaboração diversos autores vinculados ou não ao instituto, bem como diferentes formatos de abordagem. Parece importante ressaltar a centralidade do diretor-editor na construção de uma narrativa oficial para o patrimônio brasileiro na primeira fase desse veículo, entre as décadas de 1930 e 1960. Importante pois se trata de um personagem ativo nos processos de elaboração do que seria entendido e legitimado enquanto herança nacional, bem como parte do controle, seleção, edição e divulgação desses ideais por meio de publicações oficiais.

veículo aos seus leitores. Fato que reforça o caráter, a priori, generalista sobre como o Serviço passa a utilizar a fotografia em suas práticas e publicações, distante do reconhecimento de sua potência enquanto, ela própria, um monumento.

É possível identificar três blocos ou momentos que caracterizam a produção da revista. O primeiro se deu entre seu lançamento em 1937 até 1978, de um patrimônio de natureza material e excepcional, em que a revista parecia configurar um inventário de imagens, uma espécie de espelho visual para o arquivo que se formava no âmbito da instituição. Sob a direção e edição de Rodrigo Mello Franco de Andrade e de Renato Soeiro, o conjunto de 18 edições apresenta uma média de 72 imagens por exemplar. A produção gráfica da linha editorial nesse momento pode ser lida enquanto revolucionária, levando-se em consideração o quão oneroso eram os processos de impressão naquela época. O segundo momento, entre 1984 e 1987, de uma revisão nacional do estatuto do patrimônio, a revista foi publicada no âmbito da Fundação Nacional Pró-Memória e suas edições já contavam com temas centrais. As fotografias impressas nas 4 edições publicadas nesse período indicam referentes híbridos, no limite entre o material e o imaterial e, portanto, de renovação tanto no que se passava a ser considerado patrimônio quanto nos protocolos de apreensão dessas imagens. A partir desse momento, o produto-revista é resultado de uma série de funções especializadas no campo editorial, como o designer e o editor gráfico, por exemplo. A anatomia da *Revista do Patrimônio* é completamente alterada, sendo a capa a primeira indicadora desta renovação. Por fim, o terceiro entre 1994 até os dias atuais - e essa revisão se encerra no número 40 de 2019 - as diferentes especialidades envolvidas no seu processo se mantêm, bem como a lógica de uma temática central. Também nesse momento, a *Revista do Patrimônio* volta a ser publicada pelo IPHAN e as imagens articuladas nesses exemplares parecem ganhar um novo estatuto, mais trabalhadas e com um caráter plástico em evidência. Além da média de fotografias por edição aumentar para 114, há também uma segunda renovação em sua anatomia.

Somente com a criação da *Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, e os Decretos Lei 8.534 e 20.303/1946 – sobre a transição do Serviço e seu regimento, respectivamente – a fotografia foi apresentada, na seção referente à *Divisão de Estudos e Tombamento*, e integrada a uma ação de sistematização interna do arquivo da repartição, em sua função documental e técnica. Tendo como base tais mudanças, a Portaria 3/1948, *Fotografias de Obras de Valor Artístico e Histórico*, reforça o tom da padronização quando instrui e, portanto, uniformiza e normatiza a feitura das imagens. É interessante notar o que se revela com respeito à co-autoria, entre fotógrafos e técnicos do serviço, no processo de elaboração dessas fotografias, que passariam a ser norteadas pelo roteiro normatizado previamente. Esse roteiro dirige a formação de uma memória visual ideal e coletiva por meio da legitimação de um modo de leitura visual uniforme do patrimônio. Por meio da publicação das imagens o que fica evidente é um direcionamento institucional para uma linguagem visual comum,

que diminuiria as brechas para um processo experimental entre o fotógrafo e o por ele fotografado, bem como um confisco visual igualmente direcionado a um modo uniforme de ler tanto a imagem quanto o bem nela representado. A compreensão da fotografia no interior do Instituto ganha contornos mais claros quando, em 1952, com o lançamento do livro *Monumentos históricos e arqueológicos*, de autoria do ainda diretor do serviço Rodrigo Melo Franco de Andrade. Segundo Costa, é possível estabelecer uma lógica

através da narrativa construída pelo autor e que é determinante para se entender como a fotografia – o documento visual – se insere no processo de tombamento de um bem, no trabalho do IPHAN como documento comprobatório e, conseqüentemente, na formação do seu Arquivo Fotográfico [...] Ele pontua, através das leis e dos textos, como, caso a caso, elas seriam responsáveis pela execução da catalogação ou classificação dos bens. Um inventário que seria realizado mediante “descrições”, “registramentos circunstanciosos”, “exposição de motivos documentada com fotografias” e outros mais (COSTA, 2018, p. 34, grifos do autor).

Seguindo a lógica da fotografia em sua função documental nas primeiras décadas de atuação do IPHAN, a mesma parece ter sido reduzida a um produto resultante de uma imagem prévia – elaborada conscientemente entre os responsáveis pelo discurso no interior do serviço e, portanto, do Estado – cujo mediador era o fotógrafo. Esse produto, ainda que limitado em suas possibilidades artísticas experimentais, é sobrevivente enquanto evidência documental de um passado ordenado por meio das escolhas do corpo técnico da repartição, ou seja, de uma estrutura de poder com vistas à garantir força simbólica à noção de bem nacional, bem como sua projeção futura mediante preservação. Seria possível afirmar que, mesmo *documentalizada*, a fotografia pode ser considerada monumento em sua utilização pela *Revista do Patrimônio*?

UMA SUCESSÃO DE ENCONTROS ENTRE FRANÇA E BRASIL

O reconhecimento, por parte da repartição, do caráter vanguardista do *Anteprojeto* elaborado por Mário de Andrade⁶ acontece quase seis décadas após seu falecimento, quando a *Revista do Patrimônio*, em 2002, lança a edição especial de número 30 dedicada ao intelectual, sinalizando um hiato cognitivo entre o que era defendido por Andrade e a visão do serviço, agora clarificada e ampliada. Nos textos do então Ministro da Cultura, Francisco Weffort e do presidente do IPHAN, Carlos Heck, que abrem a edição especial, a escolha

⁶ O caráter avant-garde do *Anteprojeto* de Mário de Andrade está na sensível percepção do intelectual no que se refere aos bens imateriais e culturais – folclóricos, populares e objetos de aspecto pouco grandioso – relacionando-se com as concepções apresentadas, a posteriori, em âmbito internacional na Carta de Veneza de 1964, nas convenções e recomendações da UNESCO em 1966, 1968 e 1972 e, no caso do Brasil, a Constituição Federal Brasileira em 1988 com o Decreto 3.555/2000 e a criação do “Programa Nacional do Patrimônio Imaterial” (SILVA, 2002, p.128-138).

da homenagem como temática se justificava no reconhecimento de Andrade como farol frente ao que passava a ser iluminado e, portanto, legalmente atribuído como patrimônio. Esse deslocamento do olhar institucional representou uma ampliação do campo patrimonial, que passava a considerar legalmente, a partir daquele momento, a cultura imaterial como expressão passível de preservação. Portanto, no âmbito das políticas editoriais do IPHAN entre as décadas de 1970 e 1980, somado aos movimentos internacionais em torno do reconhecimento e preservação do patrimônio imaterial, se nota o início de um processo de rememoração da figura de Mário de Andrade como estratégia discursiva – a qual se desdobra em escrita e em visualidade – para justificar uma reorientação institucional sobre o que passaria a ser considerado patrimônio⁷.

O viés etnográfico, implícito na reorientação exposta no parágrafo anterior, nos permite estabelecer uma relação entre Gautherot e Verger tomando como referência algumas das ideias presentes no *Anteprojeto* de Mário de Andrade. No entanto, faz-se necessário recuperar pontos de entrelaçamentos nas trajetórias prévias à atuação de ambos na revista brasileira.

Em Paris, e durante suas formações enquanto fotógrafos, pode-se especular o desenvolvimento de uma linguagem visual comum em suas carreiras.

Ainda na Europa, junto à Alliance Photo em Paris, Gautherot aproximou-se de fotógrafos que se destacavam, como René Zuber, Emeric Feher, Pierre Boucher e Pierre Verger. Em 1936, Gautherot tornou-se colaborador do Museu do Homem, no Palais de Chaillot, dedicando-se, entre outros trabalhos, à organização do acervo do registro fotográfico da coleção de etnografia, em parceria com Pierre Verger (DODEBEI, 2012, p. 5)

Atravessando o Atlântico, Gautherot

realiza alguns ensaios fotográficos no México, em 1936. Cabe indicar que, nesse mesmo ano, Pierre Verger fotografa no mesmo país, publicando seu trabalho no livro *Méxique*, editado por Paul Hartmann, em 1938 (SEGALA, 2005, p.76).

A formação de um linguagem visual e as consequentes correspondências formais entre Gautherot e Verger antevistas por meios destes primeiros encontros profissionais em solo europeu, antecipa outros entrelaçamentos que se darão em território brasileiro.

Uma nova versão da “civilização dos trópicos” é apresentada no livro *Brésil: deux cent dix-sept photographies* de Antonie Bon, Marcel Gautherot at Pierre Verger, editado em 1950 na França, no Brasil e nos Estados Unidos. [...] No livro fotográfico, o Brasil é representado como uma civilização em meio à selva, um lugar de conciliação entre a cultura

⁷ Sobre os novos rumos editoriais no interior do IPHAN nas décadas de 1970 e 1980, e o rebatimento das mudanças em seu arquivo fotográfico, ver Eduardo Costa (2016).

européia, africana e indígena, entre natureza e técnica, modernidade e arcaísmo (ESPADA, 2011, p. 51, grifos do autor)

A existência de vasos comunicantes entre os dois fotógrafos – desde o Museu do Homem, antigo Museu do Trocadéro – sinaliza pontos em comum na expressão fotográfica de ambos os fotógrafos. Na esteira deste raciocínio, a *Revista do Patrimônio* celebra um novo ponto comum em seus percursos. O interesse pela visualidade etnográfica ganha força a partir do encontro com as premissas de Mário de Andrade - no âmbito editorial do IPHAN - fato crucial na compreensão da lógica das aparições de determinadas fotografias.

Com o deslocamento do olhar institucional a partir da década de 1980, em direção a uma compreensão do patrimônio associado à referência cultural e à dimensão da cultura imaterial, Gautherot e Verger ganham visibilidade por meio de uma captura⁸ menos objetiva, mais autoral e que prima por uma sensibilidade visual como amálgama entre o visível e o invisível. Como consequência desse rearranjo na política editorial do IPHAN, essa sensibilidade visual começa a ser incorporada e divulgada como uma maneira de legitimar a identidade nacional em sua diversidade. O que se percebe é que até 1984, edição de número 20, a abordagem da *Revista do Patrimônio* circula majoritariamente entre as áreas de arquitetura, artes plásticas, fatos históricos, mobiliário, pesquisa e documentação; configurando-se, ainda nas primeiras edições, com uma grande quantidade de artigos de temas diversos, passando por momentos de oscilação entre a relação *quantidade de artigos versus abrangência dos temas*. No entanto, será a partir de 1986, com a edição de número 21, que a cultura imaterial passa a ser apresentada em destaque no leque do que se considerava patrimônio nacional. Temas como *Mitos indígenas, Negro brasileiro, Arte e cultura popular, Patrimônio imaterial e diversidade* são apresentados não apenas como conteúdo, mas dão um novo tom formal para a revista, sendo, portanto, indicados na capa das edições de maneira a reforçar o chamado ao olhar etnográfico e mais abrangente em termos de bem nacional.

Partindo da reconfiguração no constructo social em torno ao patrimônio, sucedida da institucionalização de um novo olhar, o panorama que se apresenta dá sentido às aparições etnográficas de Gautherot e Verger na *Revista do Patrimônio*. Esse movimento acontece sincronizado ao aumento na quantidade de textos de Mário

⁸ Sobre a noção de captura, Susan Sontag sugere que “a visão da realidade como um prêmio exótico a ser perseguido e capturado pelo diligente caçador-com-uma-câmera plasmou a fotografia desde os primórdios e assinala a confluência da contracultura surrealista e do aventureirismo social” (SONTAG, 2019, p.69). E no que tange a apropriação que se sucede à captura, ela reforça que “fotografar uma coisa tornou-se uma parte rotineira do processo e alterá-la. O perigo era de uma mudança simbólica - limitada à leitura mais estrita possível do tema da foto” (SONTAG, 2019, p.79), o que pode ser traduzido aqui como uma espécie de alerta às estratégias operadas sobre o uso da fotografia, evocando, pois, o olhar ao cuidado na leitura e revisão do veículo.

de Andrade publicados, passando, no histórico global da revista⁹, de um único artigo publicado entre 1937 e 1984, para quatro entre 1984 e 2019 – .

Entre as fotografias de viés etnográfico de ambos os fotógrafos na *Revista do Patrimônio*, destacam-se a de Pierre Verger no número 25, em 1997, com uma fotografia (Figura 1) em *Abomey, República Popular do Benin* (s/d) (indicação conforme legenda). A fotografia de Verger estampa a capa da *Revista do Patrimônio* com uma imagem que é desmembrada, nas páginas seguintes, em outras duas. O fotógrafo volta a aparecer na edição 38, em 2018, com a fotografia *Transe em culto afro-paraense* (1948). Marcel Gautherot tem sua primeira aparição de caráter não-arquitetônica ocorre na edição de número 19, em 1984, com fotografias das *Cerâmicas de Caruaru* e da *Escultura de Proa* (indicações conforme legendas). A partir dessa edição, 47 imagens de sua autoria, relacionadas a bens culturais e imateriais, foram divulgadas entre 1999 e 2018, número que representa 76% do total das aparições de Gautherot na *Revista do Patrimônio*. Esse número é representativo não somente em termos quantitativos, mas também no que diz respeito a escolhas editoriais por fotografias que datavam das décadas de 1940 a 1960, evidenciando um resgate de expressões culturais que já aconteciam previamente à divulgação das imagens, como uma forma de referenciar e reforçar uma dada tradição. A publicação dessas imagens pode ser entendida pela ótica da legitimação dos bens imateriais por meio de uma nova roupagem narrativa. Quando confrontada com as datas de captura, a utilização dessas imagens ganha força a partir do momento em que se desvela uma tradição que merece, por sua natureza pretérita, ser preservada. Na edição de número 37, em 2017, Gautherot aparece estampando a capa da revista, com uma fotografia (Figura 2) do *Reisado* de Alagoas (1943).

⁹ Ver edições da *Revista do Patrimônio* de número 5, 20, 26, 31 e 34 para artigos de Mário de Andrade.

Figura 1: Homem em Abomey, República Popular do Benin.
Fotografia de Pierre Verger, s/d.
Fonte: Revista do Patrimônio, ed.25 (1997, capa)

Figura 2: Reisado (AL). Fotografia de Marcel Gautherot, 1943.
Fonte: Revista do Patrimônio, ed.36 (2017, capa)

Em fotografias como o *Homem em Abomey* e *Reisado*, o que se percebe é a captura de determinadas etapas de um movimento continuado, com predomínio de uma intenção etnográfica que se desdobra em registros

de valor cultural, de tradições dignificadas a partir de um olhar sensível, mas também geometrizado. Em ambos os registros é possível estabelecer relações de correspondências nas escolhas dos fotógrafos franceses no que diz respeito a composições que se moldam a partir da luz, com estratégias de fortalecer o contraste do primeiro plano e reforçando o contorno das formas que compõem os corpos, monumentalizando-os¹⁰.

A metáfora proposta como encontro entre os fotógrafos, se dará tanto de maneira velada, portanto implícita, como explicitamente revelada; passando por cruzamentos estabelecidos pela sensibilidade visual indicada anteriormente, mais autoral e nos limites entre o material e o imaterial. Partindo desses encontros é possível estabelecer uma leitura de comunicação continuada, formal e estilística, entre Gautherot e Verger, bem como visualizar um panorama de escolhas editoriais, refletido no lugar teórico da *Revista do Patrimônio*, por parte da repartição.

ENCONTRO VELADO

As linhas diagonais ganham força pela luz que incide da lateral direita do enquadramento, direcionam o olhar para o elemento que se deseja enfatizar: a vela de uma embarcação de pequeno porte. Com um contraste acentuado entre claros e escuros, a superfície de seu tecido se torna mostruário de todos os tons da fotografia. O protagonismo do elemento centralizado é reforçado pelo jogo de luz e sombra usado para acentuar a forma da vela. Acentuar a forma da vela pelo jogo de luz e sombra. Esse protagonismo acentua-se pela forma triangular da vela, que auxilia no equilíbrio visual da captura dada a harmonia evocada pela noção de triangulação. A cena é composta também por alguns poucos homens, possivelmente pescadores, no plano intermediário; seus corpos são mais ou menos iluminados, a depender de sua posição do enquadramento, de maneira a trazerem movimento mediante a luz que anula qualquer monotonia em termos de tonalidade uniforme. O corte exclui o contexto que circunda o veleiro de modo a fazê-lo único, um exemplar dentre todos os veleiros passíveis de registro. A altura de posicionamento da objetiva, somada a uma distância entre o fotógrafo e seu referencial, permite a leitura de uma cena que poderia ser vista por um espectador hipotético - na altura de seus olhos - que enquadra a pequena embarcação e a isenta de possíveis distorções. A partir de estratégias como essa, a fotografia estabelece uma relação de correspondência entre seu leitor e o que nela está representado. Há, portanto, a composição de uma espécie de espontaneidade em torno de um bem, que nesse caso é retratado pela pequena embarcação e a prática da pesca, desvelando um valor cultural que precisa, a partir de sua divulgação, ser preservado.

¹⁰ Sobre correspondências fotográficas, ver Heloisa Espada (2011)

A descrição serve, com bastante precisão, para a fotografia de Verger (Figura 3) do *Porto de Belém* (1948), publicada na *Revista do Patrimônio* de número 37 em 2018, assim como à fotografia de Gautherot (Figura 4) de *Jangadas e Jangadeiros* (1950)¹¹, evidenciando enlances visuais que acontecem a partir de uma comunicação silenciosa entre os dois fotógrafos. Tal evidência leva a crer que a visualidade pretendida, quando se tratava de referentes similares, se pautava em imagens mentalmente preconcebidas em torno de balizas ideais e comuns em termos de composição visual.

É possível que [na Alliance Photo] ele [Gautherot] tenha aprendido a ampliar e a revelar com Verger. [...] No campo da fotografia, isso significava um afastamento das deformações e ambiguidades surrealistas, dos ângulos pouco convencionais e da fragmentação típicas das vanguardas construtivas e das fotomontagens dadás; por outro lado, representava a adesão ao preciosismo técnico, à clareza da composição [...] e um interesse antropológico por culturas (ESPADA, 2011, p. 13-14)

A presença da fotografia do *Porto de Belém* de Pierre Verger na introdução da *Revista do Patrimônio* de número 37, de autoria de Maria Dorotéa de Lima, cujo tema é *O Norte do Brasil: Identificação e Reconhecimento do Patrimônio Cultural*, é evidência do processo de transição da noção patrimonial – do edificado ao cultural, bem como do nacional e homogêneo ao regional e diverso – e seu rebatimento em códigos visuais. A fotografia de Verger, junto a outras duas, é utilizada de maneira a introduzir e ilustrar “sob o mote dos desafios da preservação e da gestão do patrimônio cultural do Norte brasileiro” (LIMA, 2018, p. 21) um novo conjunto de bens tombados, tema que viria a ser destaque também na edição seguinte da revista. A fotografia em questão é a única imagem do artigo a estampar uma página por completo, indicando uma dimensão de valorização e confiança não apenas enquanto tradutor visual de uma dada expressão cultural, mas também da compatibilidade com o debate que se dava entre os servidores do IPHAN. Essa relação é explicitada no decorrer do artigo a partir da apresentação das dificuldades enfrentadas pela repartição na captura de um bem que demandava certa sensibilidade na apreensão de seu valor intrínseco que, no caso dos estados do Norte, eram balizados por problemas de outra ordem, como os ciclos da natureza e uma noção de temporalidade tipicamente local. É interessante notar que na introdução a autora convida “não apenas pesquisadores especialistas, nacionais e internacionais, mas também talentosos e importantes fotógrafos” (LIMA, 2018, p. 21), fato curioso quando a data de captura da fotografia de Verger é confrontada com a de publicação do artigo. Provavelmente, a estratégia retórica da autora almeja alçar a importância do bem fotografado a partir do momento em que há menção, ainda que implícita, a um movimento conjunto e colaborativo com fins de expor determinado conteúdo aos leitores da revista.

¹¹ Até o momento da escrita deste artigo não foi possível mapear os locais de aparição desta fotografia de Gautherot, referenciada no acervo digital do IMS com o código 010CEJA04119, datada de 1950.

Para além da evidência em torno da utilização da fotografia de Verger por parte do corpo editorial da revista, a relação com em termos de composição formal e de uma linguagem continuada com a imagem de Gautherot ganha relevo a partir da ótica de um encontro que acontece, metaforicamente, de maneira velada. Para além das questões formais, o que nessas imagens é representado em termos etnográficos, é uma prática que passaria a ser enxergada e posteriormente elaborada e orientada pela repartição, décadas depois, como patrimônio cultural.

Figura 3: Porto de Belém (PA).

Fotografia de Pierre Verger, 1948. Fonte: Fundação Pierre Verger

Figura 4: Jangadas e jangadeiros (CE).

Fotografia de Marcel Gautherot, 1950. Fonte: Marcel Gautherot / Acervo Instituto Moreira Salles

ENCONTRO REVELADO

O olhar de Marcel Gautherot para o edificado, a exemplo do que acontece em suas séries sobre o centro cívico de Brasília¹², aponta para uma associação¹³ entre seu histórico de estudante de arquitetura e a intenção compositiva depositada no objeto fotografado, resultando em uma visualidade ordenada e controlada, monumentalizando o que se captura e projetando para o futuro ambas as expressões: a fotográfica e a arquitetônica. Segundo Vera Dodebei,

O interesse pela fotografia acompanha Gautherot em sua trajetória profissional por considerar a importância da luz na arquitetura, uma vez que a luz era pensada como elemento estruturante e modelador das decisões formais e estéticas (DODEBEI, 2012, p. 4)

Partindo do pressuposto exposto no parágrafo anterior, o que se percebe na edição de número 38 da *Revista do Patrimônio* (2018) – a segunda da série dedicada ao conjunto patrimonial da região Norte do Brasil – é que ao leitor é apresentado, a um só tempo, expressões antagônicas. O ponto de vista de Gautherot, presente na capa, estabelece – por meio de linhas minuciosamente paralelas ao quadro fotográfico – um diálogo direto com a imagem do patrimônio das primeiras décadas da revista; por outro lado, no caso de Verger, presente na mesma edição, reforça-se a desmistificação da imagem científica, acordada com a roupagem autoral e o despojamento que passou a compor a narrativa do IPHAN a partir da década de 1980.

Sobre a linguagem formal de Gautherot, presente nas fotografias de arquitetura, o que se percebe é um traço de ordem que se aproxima do desenho arquitetônico por meio da correção da perspectiva, buscando um paralelismo entre o referente fotográfico e as linhas que delimitam o enquadramento. Na fotografia da Igreja de Santo Alexandre, atual Museu de Arte Sacra de Belém do Pará (Figura 5), publicada na capa da revista número 38 em 2018, a edificação aparece em destaque, ainda que não esteja em primeiro plano. A escolha pela luz incidente na fachada garante não apenas uma exposição uniforme de toda a sua extensão, bem como atribui o destaque necessário aos elementos recuados em relação ao seu plano mais externo; decisão que atribui importância a todos os seus detalhes construtivos com um destaque moderado, em termos de

¹² Ver Heloisa Espada (2011)

¹³ Em relação à comunicação estabelecida entre Gautherot e o referente fotográfico, em entrevista concedida por Augusto Carlos da Silva Telles para Eduardo Costa, o arquiteto que trabalhou no IPHAN afirmou que “Lembro de uma vez que fui encontrar-me com o Gautherot na Fazenda de Columbandê. Encontrei-o sentado no chão, debaixo de um guarda-sol enorme, olhando a paisagem. Perguntei-lhe o que estava fazendo e ele apontou uma nuvem: “Estou esperando que aquela nuvem chegue ali”, apontando para cima de um canto do telhado da fazenda” (COSTA, 2018, p. 252)

contraste entre claros e escuros, para os recuos e avanços da edificação. Os tons intermediários que acontecem em primeiro e último planos garantem o fortalecimento da presença do museu no enquadramento. Além disso, as figuras humanas parecem desenvolver mais de uma função; elas asseguram a leitura quanto a dimensão da igreja, assim como trazem movimento para a cena, a partir das diferentes formas de iluminação que incidem sobre elas.

Figura 5: Igreja de Santo Alexandre e antigo Colégio dos Jesuítas, Belém (PA).
Fotografia de Marcel Gautherot, 1966. Fonte: Marcel Gautherot / Acervo Instituto Moreira Salles

Nas palavras de Ana Luiza Nobre (2001 *apud*. SEGALA, 2005),

pouco ou nada em suas fotografias de arquitetura parece produto do impulso, do acaso ou da surpresa, mas antes de um princípio formal, uma intenção compositiva resolvida com rigor matemático e sujeita à ponderação de uma série de fatores, nos quais a incidência da luz, a distância focal, a posição, altura e distância do observador somam tanto quanto a forma, o volume, as coordenadas de cada um dos elementos enquadrados, sejam eles as sombras, as linhas horizontais e as verticais, todos os elementos, enfim, são simultaneamente mobilizados e regulados em favor da estruturação de um real impalpável que a sensibilização da película, naquele momento exato e irrepetível, consubstancia e torna definitivo. Obcecado pelo pormenor, Gautherot exige de cada um desses componentes rendimento máximo na institui (SEGALA, 2015, p. 79)

A fotografia de Pierre Verger, presente na mesma edição – no artigo *O patrimônio brasileiro está bem vivo. Um testemunho subjetivo*¹⁴ do historiador e museólogo Hugues Varine – assume escolhas menos rígidas na sua composição visual. Iluminada de maneira lateralizada a partir da esquerda, a fachada do museu é percorrida pela luz de modo disforme, escolha que dificulta a leitura dos seus pormenores construtivos. É também difícil perceber, ao menos à primeira vista, a linha que limita a rua e o passeio, dificultando a percepção da fachada do museu em sua inteireza. As figuras humanas se perdem na composição, à medida em que a iluminação que incide sobre elas não promove o destaque suficiente em relação ao plano da fachada, resultando, por fim, em tonalidades semelhantes e dificultando sua leitura.

Figura 6: Igreja de Santo Alexandre e antigo Colégio dos Jesuítas, Belém (PA).
Fotografia de Pierre Verger, 1948. Fonte: Fundação Pierre Verger

A fotografia de Verger no artigo parece estar dissociada da escrita, sugerindo que a própria escolha da imagem pode não ter sido feita por Varine. Essa possibilidade é reforçada tanto pela independência texto-imagem quanto pelo fato do autor elaborar a escrita a partir de seu testemunho pessoal ao longo de uma década, dando um caráter ensaístico quase que informal para aquilo que parece ser um relato de observador em relação a determinadas práticas que não são exatamente as apresentadas em imagem. O que se percebe é que a imagem não tem relação com o que é apresentado no texto senão o fato de se tratar de um bem tombado na região brasileira em debate. Este distanciamento fica ainda mais evidente quando se considera

¹⁴ Ver Hugues de Varine (2018)

que o texto trata do “patrimônio vivo tal como é vivenciado e reconhecido pela própria comunidade local” (VARINE, 2018, p. 26), com nenhuma menção, ao longo do texto, sobre o bem material arquitetônico.

A escolha da fotografia acurada de Gautherot¹⁵ para dar o tom da edição – na capa – é sintomática de uma decisão editorial por uma visualidade controlada e pormenorizada em termos técnicos que, mesmo convivendo com narrativas menos rígidas, parece ressoar nas escolhas recentes do Instituto em suas estratégias de publicação. Isto posto, é possível perceber um encontro duplamente efetivo. A ideia de complementação – de um trabalho colaborativo quase que estrategicamente forjado, em termos hipotéticos – em que o produto final da edição se apresenta como a própria trajetória da visualidade edificada do Instituto. Por outro lado, o encontro de Gautherot e Verger é potencializado a partir de suas trajetórias individuais e sucessivos encontros, dentro e fora da repartição, não raro sendo rememorados a partir de seus cruzamentos e contribuições na tessitura e estabilização de uma visualidade para o patrimônio brasileiro enquanto imaginário coletivo.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Mário de. “Anteprojeto de criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional”. In: *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Brasília, n.30, p.272-287, 2002.

BRASIL. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei//Del0025.htm, acesso em: 11 mai. 2020.

BRASIL. Decreto-Lei nº 20.303, de 02 de janeiro de 1946. Aprova o Regimento da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Ministério da Educação e Saúde. Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 1946. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-20303-2-janeiro-1946-327737-publicacaooriginal-1-pe.html>, acesso em: 11 mai. 2020.

BRASIL. Decreto-Lei nº 8.534, de 02 de janeiro de 1946. Passa a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o Serviço do mesmo nome, criado pela Lei número 378, de 13 de janeiro de 1937, e dá outras providências. Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 1946. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8534-2-janeiro-1946-458447-publicacaooriginal-1-pe.html>, acesso em: 11 mai. 2020.

CERTEAU, Michel de. **A escrita da história**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982. (1ª ed. 1975).

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Editora da UNESP, 2001.

¹⁵ Sobre a visualidade formal de Gautherot, Vera Dodebei (2012) cita Andréa Cristina Silva (2009) ao relacionar o ordenamento presente não apenas na captura de Gautherot, mas também nos seus processos pós concepção. Ela afirma que “a edição de seus contatos constitui a retificação de seu olhar, e são como uma marca autoral de seu criador na composição de seus arranjos. Esse trabalho significa outro processo criativo, em que uma história é narrada, um passar a limpo o que outrora tinha sido rascunhado”. Ver Vera Dodebei (2012, p. 8).

COSTA, Eduardo. Uma trajetória do Arquivo Fotográfico do Iphan: mudanças discursivas entre os anos 1970 e 1980. *Anais do Museu Paulista*, São Paulo, v. 24, n.1, p. 151-180, jan-abr. 2016.

COSTA, Eduardo. **Arquivo, Poder e Memória**: Herman Hugo Graeser e o arquivo fotográfico do IPHAN. São Paulo: Alameda, 2018.

COTRIM, Márcio; AGUIAR, Bárbara; LARA, Fernando. Architecture and the Public Sector: Image as Narrative in Brazilian Architecture. In: **Bitácora Arquitetura**, n. 29, 2018, pp. 92-103.

DODOBEI, Vera. Marcel Gautherot e o patrimônio cultural brasileiro. *Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades*. Niterói: ANINTER-SH/PPGSD, 2012. ISSN 2316-266X.

ESPADA, Heloisa. *Monumentalidade e sombra: a representação do centro cívico de Brasília por Marcel Gautherot*. 2011. Tese (Doutorado). Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

GRIECO, Bettina. Fotografia. In: REZENDE, Maria Beatriz; GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Orgs.). *Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural*. Rio de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2015. (verbete). ISBN 978-85-7334-279-6.

LE GOFF, Jacques. **História e Memória**. Campinas: Editora da Unicamp, 1990.

LIMA, Maria Dorotéa de. Introdução. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Brasília, n.37, p. 21-30, 2018.

Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937 - atual)

SEGALA, Lygia. A coleção fotográfica de Marcel Gautherot. *Anais do Museu Paulista*, São Paulo, v. 13, n.2, p. 73-134, jul-dez. 2015.

SILVA, Fernando. Mário e o Patrimônio: um anteprojeto ainda atual. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Brasília, n.30, p.128-137, 2002.

SONTAG, Susan. **Sobre fotografia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

VARINE, Hugues de. O patrimônio brasileiro está bem vivo. Um testemunho subjetivo. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Brasília, n.38, p. 24-35, 2018.